

Reciclando Hábitos: construção e avaliação de um jogo didático sobre resíduos sólidos

Recycling Habits: development and evaluation of an educational game on solid waste

Reciclando Hábitos: construcción y evaluación de un juego didático sobre residuos sólidos

DOI: 10.54033/cadpedv22n9-394

Originals received: 6/24/2025

Acceptance for publication: 7/17/2025

Cristina Almeida Nascimento Oliveira

Mestra em Ensino para a Educação Básica
Instituição: Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM)
Endereço: Paracatu, Minas Gerais, Brasil
E-mail: cristina.paracatu@gmail.com

André Luis da Silva Castro

Pós-Doutor em Ecotoxicologia
Instituição: Instituto Federal Goiano (IF Goiano)
Endereço: Urutaí, Goiás, Brasil
E-mail: andre.castro@ifgoiano.edu.br

RESUMO

Este artigo apresenta o Reciclando Hábitos, um jogo de tabuleiro desenvolvido com o objetivo de contribuir para o processo de ensino-aprendizagem e para a conscientização sobre resíduos sólidos. O recurso foi utilizado em uma turma do 9º ano do ensino fundamental de uma escola pública estadual, situada na cidade de Paracatu, na região Noroeste de Minas Gerais. Em seguida, foi avaliado quanto ao seu potencial pedagógico e às contribuições para a formação ambiental dos alunos. A avaliação envolveu 33 estudantes do 9º ano e 4 professores das disciplinas de Geografia e Ciências, por meio da aplicação de questionários impressos. De modo geral, os resultados sugerem que o jogo pode ampliar a compreensão sobre a gestão apropriada de resíduos sólidos, favorecer a aprendizagem acerca da separação e destinação adequadas, bem como estimular práticas de consumo consciente e responsabilidade socioambiental, fortalecendo a educação ambiental. Observou-se, ainda, que o recurso tende a tornar o processo educativo mais dinâmico, interativo e envolvente.

Palavras-chave: Lúdico. Aprendizagem Baseada em Jogos. Produto Educacional. Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Educação Básica.

ABSTRACT

This article presents *Reciclando Hábitos*, a board game developed to contribute to the teaching-learning process and to raise awareness about solid waste. The resource was used with a 9th-grade class at a public state school located in the city of Paracatu, in the northwest region of Minas Gerais, Brazil. Subsequently, it was evaluated for its pedagogical potential and contributions to students' environmental education. The evaluation involved 33 ninth-grade students and 4 teachers from the subjects of Geography and Science, through the application of printed questionnaires. Overall, the results suggest that the game can enhance understanding of proper solid waste management, support learning about correct separation and disposal practices, and encourage conscious consumption and socio-environmental responsibility, thereby strengthening environmental education. Furthermore, the game appears to make the educational process more dynamic, interactive, and engaging.

Keywords: Playful Learning. Game-Based Learning. Educational Product. Education for Sustainable Development. National Solid Waste Policy. Basic Education.

RESUMEN

Este artículo presenta *Reciclando Hábitos*, un juego de mesa desarrollado con el objetivo de contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje y a la concienciación sobre los residuos sólidos. El recurso fue utilizado en una clase de 9º año de la educación básica de una escuela pública estatal, situada en la ciudad de Paracatu, en la región Noroeste de Minas Gerais (Brasil). Posteriormente, fue evaluado en cuanto a su potencial pedagógico y a sus aportes a la formación ambiental de los estudiantes. La evaluación involucró a 33 alumnos de noveno año y 4 docentes de las asignaturas de Geografía y Ciencias, mediante la aplicación de cuestionarios impresos. En términos generales, los resultados sugieren que el juego puede ampliar la comprensión sobre la gestión adecuada de los residuos sólidos, favorecer el aprendizaje sobre su separación y destino apropiado, así como estimular prácticas de consumo consciente y responsabilidad socioambiental, fortaleciendo la educación ambiental. También se observó que el recurso tiende a hacer el proceso educativo más dinámico, interactivo y atractivo.

Palabras clave: Lúdico. Aprendizaje Basado en Juegos. Producto Educativo. Educación para el Desarrollo Sostenible. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Educación Básica.

1 INTRODUÇÃO

A degradação ambiental, impulsionada pela exploração excessiva dos recursos naturais, evidencia a urgência de promover a educação ambiental (EA) na sociedade. Guimarães (2013) destaca que o desequilíbrio da relação das sociedades contemporâneas com o meio ambiente gera impactos além da capacidade do planeta, resultando em problemas decorrentes da alta produção industrial, do consumo exacerbado de recursos e de danos ambientais, que se agravam em escala global.

Nesse cenário, a economia consumista dominante depende do constante consumo de mercadorias, sendo considerada mais próspera quanto maior for a circulação de dinheiro (Bauman, 2008). Essa lógica alimenta a cultura do descarte, intensifica a geração de resíduos e amplia a pressão sobre o meio ambiente, mantendo a sociedade sob o domínio de um consumismo “selvagem”, vulnerável às manipulações de indústrias e intermediários (Santos, 2011). Como consequência, o descarte inadequado e excessivo de resíduos sólidos prejudica o equilíbrio dos ecossistemas e afeta negativamente a qualidade de vida de todos os seres vivos (Santos; Barros, 2024).

Em face dessa problemática, os Parâmetros Curriculares Nacionais para Temas Transversais (Brasil, 1998) enfatizam que a redução na geração de resíduos e sua destinação adequada devem ser tratadas como questões fundamentais para a sustentabilidade. Para tanto, recomendam ações pedagógicas que conscientizem sobre os impactos ambientais dos sistemas produtivos e promovam a discussão de alternativas, em nível local e global, para enfrentar a poluição e o excesso de resíduos, considerando também seus efeitos sobre a saúde.

Nessa perspectiva, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Brasil, 2022b) ressalta a importância de conscientizar os cidadãos acerca da responsabilidade socioambiental envolvida em seu consumo e descarte de resíduos, especialmente por meio da EA. Essa conscientização é indispensável para reduzir a geração de resíduos sólidos urbanos, melhorar a qualidade dos materiais coletados, potencializar seu reaproveitamento e garantir a coleta e

destinação final ambientalmente adequadas (Brasil, 2022b).

Diante disso, Freitas e Oliveira (2021) defendem que a EA é fundamental para mitigar problemas ambientais, devendo ser implementada amplamente em todos os setores da sociedade e fases da vida. Para esses autores, no ambiente escolar, a EA contribui para a formação crítica dos estudantes, promove a disseminação do conhecimento e estimula mudanças sociais. Reigota (2010) complementa essa visão ao destacar que é condição essencial, por meio da EA, incentivar o diálogo intergeracional e intercultural, priorizando a seleção e a interpretação das informações para ampliar a participação política e social dos alunos.

De acordo com Reigota (2010), a escola, em todos os níveis — desde a educação infantil até a pós-graduação, constitui um ambiente singular para a EA, desde que ofereça oportunidades para a criatividade, debate, pesquisa e participação coletiva. Para o autor, a EA é contínua e dinâmica, devendo ser adaptada às diferentes faixas etárias em seus conteúdos, temas e metodologias.

Em consonância com essas ideias, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (Brasil, 2012, art. 17) estabelecem que o planejamento curricular e a gestão escolar devem incluir ações pedagógicas que capacitem os alunos para a compreensão crítica das dimensões éticas e políticas das questões socioambientais, em nível individual e coletivo. Além disso, sugerem projetos e atividades lúdicas que fortaleçam o pertencimento dos seres humanos à natureza.

Coerente com essa proposta, a BNCC também valoriza a dimensão lúdica no contexto escolar, destacando, por exemplo, que o ensino de Ciências Humanas ao longo da Educação Básica deve envolver diferentes tipos de exploração — sociocognitiva, afetiva e lúdica — para enriquecer a compreensão dos alunos acerca de si mesmos, da sociedade e do ambiente natural (Brasil, 2018).

Segundo a Unesco (2017), a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) envolve a criação de ambientes de ensino interativos e centrados no aluno. Isso exige a transformação do modelo tradicional em uma prática de aprendizagem ativa, apoiada em pedagogias orientadas para a ação,

que incentivem a autoaprendizagem, a participação, a colaboração, a resolução de problemas, a inter e transdisciplinaridade, além de conectar saberes formais e informais. Para a Organização, apenas metodologias com essas características possibilitam a aquisição das competências necessárias para impulsionar o desenvolvimento sustentável.

Nesse contexto, a adoção de metodologias inovadoras no campo da educação, como os jogos educativos, pode ser uma estratégia eficaz para o ensino e a conscientização ambiental sobre resíduos sólidos. Além disso, não se pode desconsiderar que o jogo é um fenômeno fundamental da cultura, presente em diversas esferas da sociedade, e que contribui para a construção de conhecimento (Huizinga, 2007).

De acordo com Laercio e Fonseca (2022), o jogo possui a capacidade de estimular o aprendizado de forma lúdica e instrutiva, incentivando tanto o raciocínio lógico quanto o desenvolvimento cognitivo e a aquisição de novos conhecimentos. Os autores ainda consideram que, ao apresentar aos alunos cenários que refletem sua realidade e situações que demandam soluções, os jogos didáticos podem promover o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes que permitam aos alunos atuar em defesa do meio ambiente. Já Altunbey e Çelikler (2023) ressaltam que, no âmbito da EA, os jogos estabelecem conexões emocionais com o tema, estimulando atitudes mais responsáveis e tornando o processo educativo mais prático e prazeroso.

Kishimoto (2017) salienta que o uso de jogos intensifica a exploração e a construção do conhecimento por meio do aproveitamento da motivação intrínseca típica das atividades lúdicas. Assim, integrar jogos ao ambiente escolar pode levar os estudantes a se envolverem de forma espontânea e prazerosa, oportunizando uma aprendizagem enriquecedora e experiências que potencializam a construção de conhecimentos. Ao inseri-los no ensino de educação ambiental, pode-se vislumbrar criar um espaço propício para debater questões ambientais e desenvolver o pensamento crítico.

Diante do exposto, este artigo objetivou avaliar o jogo de tabuleiro “Reciclando Hábitos”, desenvolvido e aplicado em ambiente escolar, como ferramenta pedagógica para o ensino-aprendizagem e conscientização sobre

resíduos sólidos, examinando quais contribuições esse jogo pode trazer para alunos concluintes do ensino fundamental.

Este estudo mostra-se relevante, pois, alinhado ao entendimento de Reigota (2010) de que a EA é uma proposta transformadora que transcende o mero ensino de conteúdos ecológicos, o jogo Reciclando Hábitos não se limitou a transmitir informações, mas buscou, sobretudo, fomentar a participação ativa, política e cidadã dos alunos. Essa abordagem teve a intenção de incentivá-los a se envolver nas controvérsias e decisões relacionadas a questões ambientais, especialmente sobre os resíduos sólidos, “reciclando” valores e atitudes rumo a uma postura mais sustentável no dia a dia.

2 METODOLOGIA

O jogo didático avaliado constitui um produto educacional desenvolvido no âmbito de uma pesquisa de mestrado profissional, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal Goiano, sob parecer nº 6.644.883. Assim, sua elaboração e avaliação integraram o desenvolvimento deste mestrado, cujo foco é o ensino na Educação Básica.

Inicialmente, o jogo foi desenvolvido a partir da análise das percepções e hábitos relacionados aos resíduos sólidos de estudantes do 9º ano do ensino fundamental de uma escola pública estadual localizada no município de Paracatu-MG. Em seguida, foi utilizado em sala de aula com os mesmos estudantes, no dia 18 de novembro de 2024, e avaliado por eles após a experiência. Professores de Geografia e Ciências do ensino fundamental da mesma escola também o avaliaram, considerando seu potencial como ferramenta pedagógica.

Para a coleta dos dados de avaliação do produto, empregou-se questionários impressos compostos por questões fechadas e abertas. Segundo Marconi e Lakatos (2023, p. 236), perguntas de estimativa ou avaliação “consistem em emitir um julgamento através de uma escala com vários graus de intensidade para um mesmo item”, utilizando afirmações que avaliam opiniões e juízos de valor, permitindo identificar não apenas a concordância ou

discordância, mas também a intensidade das manifestações (Michel, 2015). Desse modo, para as questões fechadas empregou-se uma escala fixa de concordância de 5 níveis, variando de “concordo totalmente” a “discordo totalmente”, conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1. Escala de concordância utilizada nos questionários.

Fonte: Elaboração própria (2024), com base em Marconi e Lakatos (2023) e Michel (2015).

Os questionários aplicados investigaram aspectos de design, usabilidade e funcionalidade; o potencial de envolvimento e a aplicabilidade pedagógica; bem como o impacto no ensino-aprendizagem e na conscientização sobre resíduos sólidos. O instrumento destinado aos docentes incluiu ainda questões específicas sobre a integração da temática dos resíduos e o uso de jogos no ensino. Ambos os instrumentos continham duas perguntas voltadas a críticas e sugestões para aprimoramento do jogo. No total, o questionário impresso para estudantes contou com 17 perguntas (13 fechadas e 4 abertas), enquanto o dos docentes apresentou 16 (14 fechadas e 2 abertas).

Os dados coletados nas questões fechadas foram analisados por estatística descritiva, envolvendo a organização, sumarização e descrição dos resultados, com a utilização de gráficos para facilitar sua visualização e interpretação (Martins; Theóphilo, 2016). Já as respostas das questões abertas foram submetidas à análise de conteúdo, utilizando a técnica categorial de Bardin (2016), que se desenvolve em três etapas: 1) pré-análise — organização e leitura inicial do material; (2) exploração do material — codificação,

categorização e quantificação das informações; e (3) tratamento dos resultados — inferências e interpretações.

Para fins de organização e análise, os questionários dos estudantes foram codificados de P1 a P33, e os dos docentes de Prof.1 a Prof.4. Nas análises das questões abertas, as respostas foram identificadas pelos respectivos códigos, o que possibilitou a organização e o rastreamento sistemático dos relatos.

3 JOGO DIDÁTICO RECICLANDO HÁBITOS: PRODUTO EDUCACIONAL

O produto educacional — um jogo de tabuleiro — configura-se como uma produção técnica voltada ao ensino, resultado de pesquisa desenvolvida em um mestrado profissional. Conforme as orientações da CAPES (Brasil, 2019), tais produtos devem ser aplicados em condições reais de sala de aula, seja em formato artesanal ou como protótipo. Nessa perspectiva, Rizzatti *et al.* (2020) salientam que produções intelectuais dessa natureza devem oportunizar momentos de debate e transformação na Educação Básica.

Neste contexto, o jogo Reciclando Hábitos (Oliveira; Castro, 2025) foi desenvolvido com base nas lacunas identificadas na análise das percepções e hábitos dos estudantes participantes, e está alinhado às diretrizes para a educação ambiental relacionada à temática dos resíduos, conforme estabelecido pelo Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022, que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa iniciativa corrobora o que Lima e Neto (2021) destacam: um jogo didático não deve ser utilizado de forma isolada, sem conexão com as bases teóricas e metodológicas do trabalho educativo. Ademais, os autores enfatizam que a intencionalidade pedagógica é o fator principal que define se um jogo pode ser considerado realmente educativo.

Buscou-se, então, conceber um material didático de educação ambiental para o ensino-aprendizagem sobre resíduos sólidos que aprimorasse conhecimentos, valores, comportamentos e hábitos voltados a um manejo ambientalmente adequado, por meio do incentivo ao consumo sustentável e à responsabilidade compartilhada. Além disso, o jogo pretende disseminar conceitos e estimular atitudes vinculadas ao consumo consciente, à redução na

geração de resíduos, à coleta seletiva e à logística reversa, visando contribuir para suscitar mudanças na forma como se gerencia os resíduos (Brasil, 2022a, 1998, 2018; ONU, 2015).

3.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS E USABILIDADE

O produto educacional, elaborado com o intuito de auxiliar o processo de ensino-aprendizagem sobre resíduos sólidos por meio do uso do lúdico como recurso pedagógico, é composto por um tabuleiro, 72 cartas, informativo, guia do mediador, marcadores e os seguintes acessórios: dado e caixas para cartas e marcadores. Além disso, acompanha um manual de apresentação para professores (e-book), que descreve esses elementos, orienta sobre a impressão e montagem e sugere materiais de apoio gratuitos relacionados à temática dos resíduos. O jogo foi diagramado na plataforma Canva (canva.com), com todos os elementos visuais fornecidos pela própria plataforma, exceto as imagens dos cidadãos, que foram geradas por inteligência artificial no Criador de Imagens Bing (bing.com).

Os componentes e acessórios do jogo estão disponíveis para impressão no formato A4, o qual foi utilizado na aplicação com os participantes deste estudo, conforme ilustrado na Figura 2. A escolha desse formato se deu por sua acessibilidade e compatibilidade com impressoras domésticas. Para a aplicação, o tabuleiro, o guia do mediador e as cartas foram impressos em papel offset reciclado 180 g/m², enquanto os marcadores, o dado e a caixa para as cartas, em papel fotográfico adesivo A4. Adicionalmente, o tabuleiro, o informativo do jogo, as cartas e o guia do mediador também estão disponíveis em versão para impressão no formato A3, caso seja necessário ou preferível.

Assim, o Reciclando Hábitos destaca-se por ser compacto, facilitando seu transporte e armazenamento. Vale ressaltar ainda que componentes e materiais podem ser substituídos por itens reutilizáveis, tornando-o mais acessível, incentivando práticas sustentáveis e estimulando a criatividade. O manual de apresentação do jogo didático indica claramente quais componentes podem ser

adaptados, fornecendo exemplos práticos e orientações para essas substituições.

Figura 2. Jogo didático Reciclando Hábitos impresso em formato A4.

Fonte: Autora, 2024.

3.2 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

O Reciclando Hábitos foi desenvolvido para estudantes dos anos finais do ensino fundamental, sendo indicado para grupos de três a seis participantes. Seu principal objetivo é estimular a aprendizagem sobre resíduos sólidos, promovendo a conscientização ambiental. Durante as partidas, os participantes são incentivados a refletir sobre hábitos cotidianos relacionados à temática ambiental por meio do conteúdo apresentado nas cartas.

Para iniciar o jogo, os participantes lançam um dado, sendo designado como mediador aquele que obtiver primeiro o número seis. O mediador é responsável por conduzir as jogadas, validar respostas e garantir o cumprimento das regras recorrendo ao guia do mediador, onde se encontram instruções e o gabarito das questões. Os demais escolhem seus marcadores e posicionam-se na primeira casa do tabuleiro, identificada pela letra “a”.

Em seguida, as cartas são embaralhadas separadamente por cor e organizadas em três pilhas distintas, com as perguntas ou informações (*infodicas*) voltadas para baixo. As jogadas ocorrem em sentido horário,

começando pelo participante imediatamente à esquerda do mediador. Quando chega a sua vez, o jogador retira a primeira carta da pilha correspondente à cor da casa onde está, lê seu conteúdo em voz alta e responde à pergunta ou executa a ação indicada. O mediador, por sua vez, confere a resposta ou valida a ação consultando o guia. Após cada jogada, a carta retorna ao final da respectiva pilha.

Recomenda-se que, ao longo da partida, os participantes observem atentamente as imagens das cartas, pois elas podem fornecer pistas úteis para a resolução dos desafios. Além disso, acompanhar as perguntas e respostas dos colegas é estratégia importante no jogo, uma vez que algumas respostas aparecem em enunciados de outras cartas ou nas infodicas. Esses mecanismos visam estimular o raciocínio e promover o aprendizado coletivo.

A partida termina quando um dos jogadores ultrapassa a última casa do tabuleiro, identificada pela letra “z”, tornando-se o vencedor. Contudo, incentiva-se que o grupo prossiga com a atividade, explorando todas as cartas disponíveis, definindo as demais colocações e ampliando o potencial pedagógico da atividade.

3.3 COMPONENTES DO JOGO

3.3.1 O tabuleiro

O tabuleiro (Figura 3) é composto por 26 casas, identificadas pelas letras do alfabeto, que definem o percurso do jogo. Os jogadores iniciam em um cenário de desequilíbrio ambiental, ilustrado no início da partida, e avançam rumo a um ambiente mais sustentável e equilibrado, representado pelas imagens finais da trilha do tabuleiro. Essa trajetória visa reforçar a ideia de que mudanças nos hábitos de consumo e o descarte adequado de resíduos contribuem significativamente para a conservação ambiental, além de favorecer melhores condições de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Ao longo do percurso, os jogadores enfrentam desafios relacionados à temática dos resíduos, que, conforme suas respostas ou a sorte, podem levá-los a avançar ou retroceder.

Figura 3. Tabuleiro.

Fonte: Reciclando Hábitos (Oliveira; Castro, 2025).

3.3.2 As cartas

O jogo é composto por 72 cartas, distribuídas em três cores: 16 lilás, 16 alaranjadas e 40 verdes. A Figura 4 exibe modelos representativos do design das cartas, com visualização do verso e do averso, ilustrando a organização estética e funcional do conteúdo. As de cor lilás, denominadas infodicas, apresentam informações e recomendações práticas relacionadas à temática dos resíduos sólidos. Após a leitura, orientam avançar, retroceder ou permanecer na mesma casa do tabuleiro.

As cartas alaranjadas e verdes contêm perguntas que desafiam os participantes em diferentes formatos: múltipla escolha, verdadeiro ou falso, complete a palavra e pergunta aberta. Essas cartas seguem regras fixas de pontuação, descritas no informativo do jogo e no verso da caixa das cartas, a fim de garantir padronização na aplicação. Assim, nas cartas verdes, para resposta correta, avança-se duas casas; em caso de erro, retrocede-se uma. Já nas cartas alaranjadas, se estiver na base de uma escada, responder corretamente

faz subir, enquanto errar faz retornar uma casa. Caso esteja no topo da escada, para resposta correta, avança-se uma casa; se errar, deve descer.

Figura 4. Cartas de perguntas e de infodica.

Fonte: Reciclando Hábitos (Oliveira; Castro, 2025).

3.3.3 O informativo e o guia do mediador

Estes dois componentes (Figura 5) concentram as regras e instruções necessárias para o andamento da partida. O informativo, que pode ser impresso no verso do tabuleiro ou disponibilizado separadamente, apresenta informações gerais sobre o objetivo da atividade, o número ideal de participantes e os componentes utilizados. Além disso, orienta os participantes na definição dos papéis de mediador e jogador, preparando-os para o início do jogo. Em formato de folder, o guia do mediador contém instruções detalhadas para a condução da partida, incluindo a ordem das jogadas, sugestões para melhor aproveitamento da experiência e o gabarito das cartas de perguntas.

Figura 5. Informativo e guia do mediador.

Fonte: Reciclando Hábitos (Oliveira; Castro, 2025).

3.3.4 Os marcadores

Os marcadores do jogo, denominados cidadãos e ilustrados em parte na Figura 6, têm como função indicar a posição dos jogadores no tabuleiro. Além do uso funcional, esses elementos reforçam o apelo educativo da proposta ao representar que todos os cidadãos são corresponsáveis pela problemática dos resíduos. O jogo busca destacar a importância da colaboração coletiva para minimizar os impactos ambientais e os danos à saúde pública, visto que o consumo e a geração de resíduos fazem parte da rotina de todas as pessoas. Assim, os marcadores transmitem a mensagem de que os cidadãos, ao adotarem atitudes conscientes e se envolverem na gestão de resíduos, podem contribuir para a construção de uma sociedade mais sustentável.

Esses marcadores, no entanto, podem ser substituídos por itens reutilizáveis, o que reforça a conexão do jogo com o princípio dos 3R's — Reduzir, Reutilizar e Reciclar —, sendo o "reutilizar" a segunda prioridade na hierarquia (UNCED, 1992; Telles, 2022). Tampinhas de garrafas PET, botões,

moedas, pinos ou peões de outros jogos constituem exemplos de alternativas práticas e coerentes com a proposta pedagógica do jogo.

Figura 6. Cidadãos.

Fonte: Reciclando Hábitos (Oliveira; Castro, 2025).

3.4 AVALIAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL

Dos 34 estudantes que participaram da aula com o jogo didático Reciclando Hábitos, 33 responderam ao questionário avaliativo três dias depois. As idades dos respondentes variaram entre 14 e 16 anos, com média de 14,54 anos e desvio padrão de 0,56, indicando pouca variação etária. Houve equilíbrio na distribuição de gênero, com 54,55% (n=18) do gênero feminino e 45,45% (n=15) do masculino.

No que se refere aos docentes, quatro participaram do estudo, com idades entre 26 e 47 anos, apresentando média de 40 anos e desvio padrão de 9,49. A distribuição de gênero foi de 75% do gênero feminino e 25% do masculino. Metade dos profissionais leciona Geografia (50%) e a outra metade Ciências (50%), todos com licenciatura em sua área de atuação. Ressalta-se, ainda, que um dos professores de Geografia possui também licenciatura em Pedagogia, enquanto um dos professores de Ciências também é formado em Enfermagem.

3.4.1 Resíduos sólidos no currículo e o uso de jogos: percepção docente

As duas primeiras perguntas do questionário aplicado aos docentes visavam verificar a percepção sobre a inclusão da temática sobre resíduos sólidos e da sustentabilidade no currículo escolar, bem como o reconhecimento dos jogos como ferramenta pedagógica. Todos os quatro (100%) manifestaram concordância plena quanto à relevância de abordar tais temas no ambiente escolar e à utilidade de jogos como recursos valiosos para a prática docente.

Essas percepções convergem com as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, segundo as quais as metodologias de ensino devem “privilegiar a participação ativa dos estudantes como construtores dos seus conhecimentos, de forma problematizadora, interativa, participativa e dialógica” (Brasil, 2013, p. 527). Destaca-se, ainda, a capacidade dessas metodologias de propiciar vivências que estimulem a discussão de questões relevantes à comunidade, incluindo temas ambientais.

Além disso, segundo as mesmas diretrizes, jogos e brincadeiras devem estar baseados em princípios como respeito aos direitos do outro, convivência democrática, sociabilidade socioambiental e solidariedade (Brasil, 2013), de modo que as atividades lúdicas extrapolem o aspecto recreativo, incentivando valores fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e consciente.

Em relação ao uso pedagógico de jogos no contexto educacional, Roloff (2010) os considera uma ferramenta lúdica com potencial para aprimorar a aprendizagem, embora ainda pouco explorada nas instituições de ensino. De forma semelhante, Silva (2016) defende sua criação e adoção na prática pedagógica, enquanto Silva e Dias (2020) reforçam a importância de implementá-los nas escolas como estratégia para melhorar a qualidade do ensino e promover uma aprendizagem capaz de impulsionar mudanças de atitudes e valores em favor da cidadania. Nessa perspectiva, Prado (2018) enfatiza a urgência de repensar o currículo escolar, destacando a necessidade de reservar espaço para os jogos e reconhecê-los como alternativa metodológica válida no processo de ensino-aprendizagem.

3.4.2 Reciclando Hábitos: aspectos de design, usabilidade e funcionalidade

A avaliação dos aspectos de design, usabilidade e funcionalidade do jogo pelos estudantes apresentou resultados predominantemente positivos, conforme ilustrado na Figura 7. Em relação à linguagem e às imagens utilizadas, a maioria considerou esses elementos claros e compreensíveis, o que sugere que o vocabulário e os recursos visuais empregados são adequados ao público-alvo.

Figura 7. Clareza, atratividade visual, organização e usabilidade: experiência discente (n=33)

Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa, 2025.

Quanto à atratividade visual, todos avaliaram o jogo como bonito e atrativo, atestando a qualidade do design estético — fator relevante para despertar a curiosidade e o interesse pela atividade. No que se refere à organização e à facilidade de jogar, a maioria manifestou concordância, o que indica que o produto é bem estruturado e pode proporcionar uma experiência intuitiva e imersiva.

Com relação à clareza das instruções e regras, 54,55% concordaram totalmente que eram claras e fáceis de entender, enquanto 36,36% concordaram parcialmente. Por outro lado, 6,06% permaneceram neutros e 3,03% discordaram. Esses dados sugerem que, embora as orientações tenham sido efetivas para a maioria, ainda havia margem para aprimoramento nesse aspecto.

De modo complementar, na percepção docente, o jogo se mostrou satisfatório quanto à clareza da comunicação, ao apelo visual, à organização do

material e à facilidade de manuseio. Conforme ilustrado na Figura 8, houve concordância total ou parcial nestes itens, indicando que o jogo foi bem aceito do ponto de vista prático e funcional.

Figura 8. Clareza, atratividade visual, organização e usabilidade: análise docente (n=4)

Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa, 2025.

Tais resultados convergem com o que sublinham Morais e Almeida (2022), ao afirmarem que os jogos possibilitam aos participantes afastarem-se temporariamente da realidade e vivenciarem regras específicas, favorecendo a espontaneidade e o envolvimento nas atividades. Adicionalmente, Souza (2022) enfatiza que o design, as regras e a mecânica do jogo, aliados ao sentimento de conquista proporcionado pela dinâmica lúdica, são elementos essenciais para que o jogo alcance seus objetivos, funcione adequadamente e prenda a atenção dos jogadores. Corroborando essa perspectiva, Prado (2018) ressalta que, quando o estudante se interessa pelo conteúdo, pelas regras ou pelos desafios propostos, sente-se mais inclinado a agir e a participar ativamente do processo de aprendizagem.

Por fim, Silva (2016) reforça a validade do uso de jogos no ensino de educação ambiental, salientando que, quando cuidadosamente planejados, eles contribuem para a construção coletiva do conhecimento, à medida que os estudantes partem do que já sabem para alcançar aprendizagens mais complexas. Nesse sentido, o jogo avaliado demonstrou eficácia como método

educativo, ao gerar impacto positivo nos estudantes e receber aprovação dos docentes.

3.4.3 Reciclando Hábitos: engajamento discente e função pedagógica

A avaliação dos estudantes quanto à motivação e ao envolvimento, com foco em interesse, entusiasmo e desejo de repetir experiências semelhantes no processo de ensino-aprendizagem, revelou resultados promissores, conforme ilustrado na Figura 9. Todos afirmaram ter gostado da atividade com o jogo didático, o que indica um elevado nível de satisfação e demonstra que a inclusão do recurso no contexto educativo foi bem recebida. A partir disso, considera-se que o recurso contribui para um ambiente de aprendizagem mais estimulante.

Figura 9. Motivação e envolvimento dos alunos na aula com o jogo (n=33)

Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa, 2025.

Quanto ao interesse e à motivação gerados pela atividade, 93,94% concordaram, o que evidencia o potencial do jogo para tornar o conteúdo mais atrativo e fomentar um envolvimento mais ativo no processo educativo. Em relação à continuidade desse método pedagógico, 96,97% manifestaram opiniões positivas quanto à utilização de jogos no ambiente escolar, apontando para a eficácia do recurso lúdico em despertar o interesse e sua capacidade de tornar as aulas mais dinâmicas e envolventes. No que se refere à disposição de recomendar o jogo, todos os estudantes o indicariam a colegas e amigos. A unanimidade nessa recomendação reforça a aceitação do produto educacional,

sinaliza sua qualidade percebida e aponta seu potencial de replicação em contextos semelhantes.

Por sua vez, os docentes também avaliaram positivamente o jogo quanto ao dinamismo, à capacidade de estimular a participação ativa dos estudantes e à possibilidade de adaptação a outros contextos educativos. Reconheceram, ainda, sua relevância como recurso pedagógico aplicável em sala de aula, conforme ilustrado na Figura 10.

Figura 10. O potencial para motivar e aplicabilidade pedagógica: análise docente (n=4)

Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa, 2025.

Quando indagados se o jogo Reciclando Hábitos poderia ser uma ferramenta eficaz para envolver os alunos no processo de ensino-aprendizagem sobre resíduos sólidos, todos os docentes concordaram, justificando: “Porque eles ficam mais envolvidos com a dinâmica dos jogos.” (Prof.1); “Os alunos têm cada vez mais dificuldade em se manterem concentrados em aulas no modelo tradicional, se fazendo, dessa forma, necessário o desenvolvimento de atividades lúdicas como esse jogo didático.” (Prof.2); “É uma forma atrativa, os alunos amam o lúdico. É brincando que irão fixar o que foi aprendido em sala de aula.” (Prof.3); “Devido à maneira dinâmica de aplicação das atividades dos jogos.” (Prof.4).

Com base nessas respostas, os professores apontaram o envolvimento com a dinâmica de jogos (Prof. 1; Prof.4), a necessidade de metodologias

diferenciadas para superar as dificuldades de concentração em aulas tradicionais (Prof.2), e a internalização de conteúdos por meio do lúdico (Prof.3).

Assim, as constatações deste tópico corroboram os achados apresentados por Barth e Vieira (2024), que evidenciam como o uso de jogos em sala de aula estimula e envolve os alunos, alterando a rotina tradicional e agregando um aspecto lúdico e descontraído ao processo de aprendizagem. Esse elemento lúdico corresponde a algo desafiador e surpreendente, o que desperta a vontade de repetir a experiência em outros contextos (Macedo; Petty; Passos, 2004).

Em sintonia com esse ponto de vista, Silva e Dias (2020) observam que os jogos têm a vantagem de motivar os estudantes a participarem espontaneamente das aulas, além de favorecer a cooperação, a socialização e as relações afetivas. Esses autores também enfatizam que os jogos didáticos podem ser empregados para construir conhecimento em diferentes áreas. Assim, os jogos pedagógicos contribuem para tornar as aulas mais dinâmicas e prazerosas, pois os alunos aprendem enquanto brincam (Barth; Vieira, 2024).

3.4.4 Reciclando Hábitos: impacto na aprendizagem e na conscientização

A avaliação dos estudantes quanto ao impacto do jogo no aprendizado, na conscientização e no comportamento ambiental apresentou resultados satisfatórios, evidenciando a eficácia do produto educacional desenvolvido, conforme ilustrado na Figura 11. A maioria concordou que a forma de abordagem da temática de resíduos sólidos no jogo facilitou o aprendizado, destacando a clareza das informações fornecidas, o que contribuiu para a compreensão do assunto. Além disso, todos relataram ter ampliado seus conhecimentos sobre o tema, reforçando o potencial do jogo para introduzir e consolidar conteúdos relacionados aos resíduos sólidos.

Figura 11. Impacto no aprendizado, conscientização e comportamento dos estudantes (n=33)

Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa, 2025.

No que tange à reflexão crítica sobre consumo e descarte de resíduos, todos afirmaram que o jogo os levou a refletir de alguma forma, o que demonstra seu potencial para promover mudanças na percepção e nos hábitos cotidianos. A conscientização ambiental também foi fortalecida, com ampla concordância entre os estudantes de que o jogo despertou a responsabilidade quanto ao impacto de suas escolhas, demonstrando sua eficácia em incentivar atitudes ambientalmente responsáveis.

Porém, em relação à confiança em executar práticas como a separação e destinação correta dos resíduos, as respostas foram mais diversificadas. Embora 87,87% dos estudantes tenham relatado aumento de confiança nesse aspecto, a maioria concordou parcialmente (45,45%; n=15), enquanto 42,42% (n=14) concordaram totalmente. Além disso, 9,09% (n=3) permaneceram neutros e um (3,03%) discordou. Esses dados sugerem que, apesar do aprendizado evidenciado — também apontado no Quadro 1 —, a segurança para aplicar os conhecimentos adquiridos ainda pode representar um desafio prático para parte dos estudantes.

De modo complementar, a análise docente reforçou o potencial educativo do jogo. Conforme ilustrado na Figura 12, todos os professores participantes concordaram que o conteúdo é adequado ao público-alvo. Além disso,

reconheceram seu potencial para conscientizar os estudantes sobre a importância de práticas responsáveis de consumo e descarte de resíduos.

Figura 12. Potencial para o ensino-aprendizagem e conscientização: análise docente (n=4)

Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa, 2025.

Os resultados vão ao encontro do que afirmam Silva-Pires, Trajano e Araujo-Jorge (2020), ao salientarem que os jogos educacionais facilitam o ensino e a aprendizagem por meio da apresentação, negociação e compartilhamento de significados, possibilitando a criação de novos conhecimentos teóricos ou práticos. Ademais, ao combinar textos, imagens e estímulos sensoriais, tais jogos favorecem a formação de memórias duradouras, tornando mais fácil recordar o conteúdo.

Silva e Dias (2020) reforçam que o jogo didático não só contribui para o ensino-aprendizagem, mas também ajuda os estudantes a vivenciarem valores que encontrarão ao longo da vida, trabalhando implicitamente aspectos de cidadania, ao mesmo tempo em que auxilia na apropriação de conhecimento. Assim, os jogos didáticos podem ajudar a despertar a curiosidade, a proatividade e o trabalho colaborativo, competências fundamentais para exercer a cidadania (Lopes *et al.*, 2022).

Complementarmente, Takatsu (2016) enfatiza que jogar é importante não apenas na primeira infância, mas também na adolescência e na vida adulta, pois atividades prazerosas permitem que crianças e adultos assimilem melhor o conteúdo, contando com a memória afetiva para consolidar esse aprendizado. Ainda assim, o autor ressalta que o jogo pedagógico não tem a função de abarcar todas as informações possíveis sobre um assunto.

Em relação à questão “escreva algo que você não sabia e aprendeu com o jogo”, as respostas dos estudantes geraram 48 registros, organizados em cinco categorias que refletem os aprendizados sobre resíduos sólidos, conforme representado no Quadro 1.

Quadro 1. Aprendizado: não sabiam e aprenderam com o jogo (n=33)

Categoria	Frequência (%)	Descrição
Classificação e separação	19 (39,58%)	Reúne registros que evidenciam o entendimento sobre a existência de diferentes tipos de resíduos (orgânicos, recicláveis, perigosos, rejeitos), a importância da separação prévia e do uso adequado de lixeiras: “sobre os tipos de resíduos” (P2); “a separação do lixo em 4 tipos” (P7); “sobre as lixeiras coloridas” (P9); “não sabia o que era rejeitos e que tinha os perigosos” (P18).
3R's	10 (20,83%)	Engloba registros que destacam o aproveitamento dos recursos, a redução, a reutilização de materiais e a prática da reciclagem: “sobre os 3 erres que é reduzir, reutilizar e por último reciclar” (P14); “que dá para fazer adubo com restos de comida” (P26).
Descarte e destinação	9 (18,75%)	Contém registros que abordam o aprendizado sobre como e onde descartar cada tipo de resíduo corretamente, enfatizando a destinação ou disposição apropriada (aterros sanitários, logística reversa): “sobre o aterro sanitário” (P19); “eu aprendi formas certas de descartar” (P20); “da logística reversa para devolver resíduos” (P28).
Impactos socioambientais	6 (12,5%)	Inclui registros que demonstram compreensão sobre os efeitos negativos do acúmulo de lixo, do descarte inadequado e seus impactos no meio ambiente e na saúde humana: “sobre as doenças por causa do lixo acumulado” (P10); “que o líquido gerado pelo lixo se chama chorume e polui demais” (P29); “sobre os riscos de descartar remédios no vaso e os eletrônicos” (P30).
Consumo e responsabilidade	4 (8,33%)	Abarca registros que ressaltam a conscientização quanto às práticas de consumo, o não desperdício, à investigação pré-compra e a atitudes responsáveis: “que tem que investigar os produtos antes de comprar” (P13); “aproveitar as coisas bem, não desperdiçar para não poluir mais do que já está” (P24).

Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa, 2025.

Esses resultados mostram que o jogo tem potencial para ampliar a compreensão dos alunos e contribuir para o ensino de educação ambiental voltado à gestão de resíduos sólidos, em consonância com o Decreto nº 10.936/2022 (Brasil, 2022a). Além disso, está alinhado à educação para o desenvolvimento sustentável, estimulando a adoção de estilos de vida mais

sustentáveis e o desenvolvimento de habilidades que minimizem a geração de resíduos por meio de prevenção, reciclagem e reuso (ONU, 2015). Dessa forma, o jogo pode auxiliar na formação de indivíduos informados, críticos e engajados na busca por soluções sustentáveis.

Com o intuito de compreender como essa conscientização promovida poderia se refletir em atitudes concretas, os estudantes foram questionados sobre quais iniciativas poderiam adotar, como consumidores/cidadãos, em relação aos resíduos após a experiência com o jogo. As respostas geraram 60 registros, organizados em três categorias (Quadro 2).

Quadro 2. Influência do jogo para mudança de hábitos dos estudantes (n=33)

Categoria	Frequência (%)	Descrição
Separação e destinação	28 (46,67%)	Reúne registros que mencionam a separação e o descarte de resíduos em locais apropriados: “separar para reciclagem e diminuir lixos que vão pro aterro” (P3); “separar direitinho na hora de descartar algo” (P13); “separar o lixo da melhor forma possível” (P15); “mandar pra reciclagem” (P20); “ter responsabilidade com o descarte do meu lixo e principalmente daqueles itens perigosos” (P28).
Consumo consciente	19 (31,67%)	Engloba registros que sugerem repensar hábitos de consumo, evitando compras desnecessárias, enfatizam iniciativas de consertar e reutilizar objetos, reduzindo a geração de lixo: “não jogar fora coisas que eu posso reutilizar” (P1); “evitar embalagens plásticas” (P14) “escolher melhor antes de comprar algo” (P23); “não produzir muito lixo” (P27); “parar de comprar besteiras” (P33).
Responsabilidade e mobilização	13 (21,67%)	Contempla registros que frisam o engajamento individual e a mobilização comunitária, destacando a conscientização de outras pessoas e a cobrança de ações efetivas das autoridades: “conscientizar outras pessoas também” (P2); “ajudar a cuidar” (P17); “cobrar das autoridades sobre as leis [...] que eles não exercem” (P19); “fazer diferentes nas minhas atitudes” (P30).

Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa, 2025.

O envolvimento manifestado pelos estudantes sugere que, com informações adequadas, todos têm potencial para adotar comportamentos pró-ambientais em suas realidades. De acordo com Rossi (2021), o acesso à informação empodera as pessoas, tornando-as mais críticas em relação aos estímulos do consumo e mais exigentes quanto ao respeito aos seus direitos e

escolhas como consumidoras. Nesse contexto, o jogo didático desempenha um papel relevante ao fornecer informações que ajudam os cidadãos a identificarem soluções viáveis em seu cotidiano, respeitando suas condições e possibilidades.

O jogo, ao integrar diversas dimensões da problemática — ambiental, social, econômica, cultural, política — amplia o potencial para repercussões na gestão integrada dos resíduos sólidos e, conseqüentemente, na construção de uma sociedade mais sustentável (Brasil, 2022b). Dessa forma, pode-se perceber que o jogo contribui para uma educação cidadã, alinhada ao entendimento de Jacobi (1998, p. 8), segundo o qual a educação para a cidadania “representa a possibilidade de motivar e sensibilizar as pessoas para transformar as diversas formas de participação em caminhos para dinamizar a sociedade e concretizar uma proposta de sociabilidade baseada na educação para a participação”.

3.4.5 Reciclando Hábitos: dimensão competitiva e formativa

Em relação ao que não gostaram no jogo, ocorreram três (9,09%) manifestações dos estudantes que, embora não se refiram diretamente às características do jogo, merecem destaque por evidenciarem o espírito competitivo inerente à atividade: “Que eu não ganhei primeiro.” (P14); “Só não gostei de ficar por último mesmo.” (P23); e “Não sabia algumas coisas, então perdi.” (P31). Tais relatos revelam a frustração decorrente da disputa, caracterizando um aspecto da aprendizagem mediada por jogos.

Prado (2018) salienta que o jogo diverte e motiva crianças e adolescentes, permitindo-lhes refletir sobre suas próprias habilidades e desempenho. Além disso, contribui para que considerem diferentes perspectivas e a compreender melhor o ponto de vista dos outros. Para a autora, o jogo contribui para o autoconhecimento e a interação entre colegas, mesmo diante da frustração de não vencer a partida.

Adicionalmente, Murcia (2008) ressalta que as pessoas necessitam permanentemente de entusiasmo, seriedade e alegria, elementos que podem ser supridos pelas vivências do jogo, o qual oferece enriquecimento integral de diversas formas. Para o autor, o jogo se desenrola em um universo que pode ser

tanto mágico quanto profundamente ligado à realidade cotidiana, sendo fundamental para o desenvolvimento, amadurecimento e aprendizagem, ao acompanhar o crescimento biológico, emocional e espiritual do indivíduo.

A dimensão lúdica, portanto, não apenas estimula engajamento e motivação, como também pode contribuir para o desenvolvimento da resiliência, da reflexão sobre as estratégias adotadas, do reconhecimento das próprias lacunas de conhecimento, da capacidade de lidar com imprevistos e da tolerância à frustração. Assim, ainda que não se configurem críticas diretas, as reações de contrariedade dos jogadores demonstraram o potencial formativo do jogo, sinalizando que ele pode fortalecer competências socioemocionais durante o processo educativo.

3.4.6 Reciclando Hábitos: aprimoramentos pós-avaliação

Os resultados, que evidenciaram pontos fracos do jogo, e as poucas sugestões de melhoria apresentadas pelos estudantes embasaram as alterações implementadas na versão final, que foi revisada e disponibilizada gratuitamente. Além disso, o manual de apresentação passou a conter recomendações para adaptações que otimizem a experiência dos usuários. Essa iniciativa está alinhada à orientação de Takatsu (2016), segundo a qual é fundamental realizar uma avaliação ao término do jogo para, a partir das informações coletadas, identificar oportunidades de aperfeiçoamento quanto às regras, aos conteúdos e à linguagem.

As regras e orientações foram adaptadas para torná-las mais claras e compreensíveis. Por exemplo, a versão revisada do jogo prevê que todos os jogadores comecem na primeira casa do tabuleiro, diferentemente da anterior (utilizada na aplicação), em que a posição inicial era definida por sorteio. Essa mudança promove maior equidade, reduz a influência do fator sorte e possibilita, conforme sugerido por alguns participantes, a inclusão de mais casas. Nesse sentido, houve uma otimização do tabuleiro, liberando casas adicionais sem alterar seu número total, o que preserva uma duração compatível com o tempo escolar, ou seja, ajustada à carga horária das atividades regulares de ensino.

Com o intuito de reforçar o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao manejo dos resíduos, um código QR foi adicionado ao informativo do jogo, direcionando para um vídeo curto que ilustra e explica práticas de separação e os diferentes tipos de resíduos. Esse recurso pode contribuir para uma melhor compreensão do tema, seja quando o jogo for utilizado para introduzir a discussão em sala de aula — como ocorreu nesta pesquisa — seja de forma autônoma, fora do ambiente escolar.

O manual destinado aos professores passou a incluir sugestões de vídeos e leituras complementares — todos de livre acesso — úteis em trabalhos interdisciplinares ou para aprofundar a temática com os estudantes. Em consonância com Takatsu (2016), que ressalta a importância de combinar os jogos com outros métodos de ensino, tais recursos podem ser empregados para preparar os alunos antes de uma aula, para estimular a reflexão sobre o conteúdo após a aula ou como parte de um projeto pedagógico mais amplo.

As adaptações, realizadas pós-avaliação, visaram consolidar os aspectos positivos já identificados e ampliar a eficácia do jogo como recurso educativo, ajustando-o às necessidades dos usuários e à proposta pedagógica.

4 CONCLUSÃO

O Reciclando Hábitos demonstrou ser uma ferramenta promissora para a educação ambiental, contribuindo para a formação de indivíduos mais informados, críticos e engajados, alinhando-se às demandas da educação contemporânea voltada à formação cidadã. Os resultados desta pesquisa reforçam a relevância de metodologias lúdicas no ensino e evidenciam o potencial do jogo para tornar o aprendizado mais dinâmico, interativo e envolvente.

O jogo ampliou o conhecimento e fomentou mudanças de atitudes e hábitos ambientais dos estudantes ao promover o aprendizado sobre a separação e destinação adequada dos resíduos, estimular práticas de consumo consciente e incentivar a responsabilidade socioambiental. Sua abordagem também favoreceu o desenvolvimento de uma visão crítica sobre a relação entre

produção, consumo e descarte, impulsionando o engajamento cívico necessário para transformar reflexões em ações concretas.

Contudo, ressalta-se que a avaliação dos resultados não permite mensurar, de forma ampla e longitudinal, mudanças efetivas de comportamento. Além disso, por se tratar de uma investigação de caráter pontual, os dados obtidos refletem a realidade do grupo participante. Recomenda-se, portanto, a realização de estudos futuros com acompanhamento em médio e longo prazo, bem como a aplicação do jogo em outras realidades educacionais, a fim de ampliar o entendimento sobre sua efetividade e adaptabilidade.

Por fim, destaca-se que o jogo Reciclando Hábitos enriquece o repertório metodológico disponível aos professores da Educação Básica, figurando-se como um recurso didático capaz de fortalecer práticas pedagógicas voltadas à sustentabilidade e à conscientização ambiental. Sua utilização pode ser adaptada conforme as necessidades formativas identificadas ou o interesse do próprio docente, com vistas a potencializar o ensino e promover a inovação em práticas educativas.

AGRADECIMENTOS

Esta publicação contou com apoio financeiro do Instituto Federal Goiano. Expressamos nossos agradecimentos pelo incentivo à pesquisa e à divulgação científica.

REFERÊNCIAS

ALTUNBEY, H.; ÇELIKLER, D. Raising awareness in 7th grade students with educational games on waste and recycling. **e-Kafkas Journal of Educational Research**, v. 10, n. 1, p. 76-100, 2023. Disponível em: <https://dergipark.org.tr/en/pub/kafkasegt/issue/75181/1205529>. Acesso em: 15 fev. 2025.

BARTH, A.; VIEIRA, K. F. de S. Contribuições de um jogo pedagógico para o ensino de Biologia celular nos anos finais do Ensino Fundamental II. **Revista de Ensino de Biologia da SBEnBio**, v. 17, n. 2, p. 942–964, 2024. Disponível em: <https://renbio.org.br/index.php/sbenbio/article/view/1615>. Acesso em: 14 mar. 2025.

BAUMAN, Z. **Vida para Consumo**: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2008.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 06 nov. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. **Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012**. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. 2012. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rcp002_12.pdf. Acesso em 28 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. **Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica**. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-curriculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 29 ago. 2024.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Planares**. Brasília, DF: MMA, 2022b.

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais**: terceiro e quarto ciclos - apresentação dos temas transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022**. Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Brasília, 2022a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D10936.htm. Acesso em: 01 mar. 2024.

FREITAS, R. R. de; OLIVEIRA, V. Z. de. Educação Ambiental e o descarte de resíduos eletroeletrônicos no sul de Santa Catarina. **Revista Brasileira de Educação Ambiental**, v. 16, n. 4, p. 134–152, 2021. Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/revbea/article/view/11872>. Acesso em: 20 jan. 2025.

GUIMARÃES, M. Por uma educação ambiental crítica na sociedade atual. **Revista Margens Interdisciplinar**, v. 7, n. 9, p. 11-22, 2013. Disponível em:

<https://periodicos.ufpa.br/index.php/revistamargens/article/viewFile/2767/2898>. Acesso em: 31 jan. 2025.

HUIZINGA, J. **Homo ludens**: o jogo como elemento de cultura. São Paulo: Perspectiva, 2007.

JACOBI, P. Educação ambiental e cidadania. CASCINO, F.; OLIVEIRA, J. F. de; JACOBI, P. In: **Educação, meio ambiente e cidadania**: reflexões e experiências. Educação, meio ambiente e cidadania: reflexões e experiências. São Paulo: SMA, 1998. p. 6-9.

KISHIMOTO, T. M. **Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação**. 14. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2017

LAÉRCIO, F. G. S.; FONSECA, L. R. Proposta de Jogo Educativo para Educação Ambiental no Ensino Básico. **Revista Brasileira de Educação Ambiental**, v. 17, n. 1, p. 09-27, 2022. Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/revbea/article/view/12422>. Acesso em: 20 fev. 2025.

LIMA, L. R. F. de C.; NETO, H. da S. M. O debate conceitual do jogo no ensino de química/ciências: nem todos os “is” têm pingo. **Revista Eletrônica Ludus Scientiae**, v. 5, n. 1-2, 2021. Disponível em: <https://revistas.unila.edu.br/relus/article/view/2844>. Acesso em: 14 mar. 2025.

LOPES, Fabio de S.; OLIVEIRA, S. F. de; MANFRIN, M. H.; CABRAL, D.; BARONEZA, J. E. Análise comparativa da motivação e percepção da aprendizagem entre aulas expositivas e jogo didático no ensino de ecologia para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). **Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia**, v. 15, n. 2, 2022. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/14654>. Acesso em: 01 mar. 2025.

MACEDO, L. de; PETTY, A. L. S.; PASSOS, N. C. **Os jogos e o lúdico na aprendizagem escolar**. Porto Alegre: ArtMed, 2004.

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2023.

MARTINS, G. de A.; THEÓPHILO, C. R. **Metodologia da Investigação Científica para Ciências Sociais Aplicadas**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

MICHEL, M. H. **Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais**: um guia prático para acompanhamento da disciplina e elaboração de trabalhos monográficos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

MORAIS, A. G. de; ALMEIDA, T. P. da S. **Jogos para ensinar ortografia: ludicidade e reflexão**. São Paulo: Autêntica Editora, 2022.

MURCIA, J. A. M. **Aprendizagem através do jogo**. Porto Alegre: ArtMed, 2008.

OLIVEIRA, C. A. N.; CASTRO, A. L. da S. **Reciclando Hábitos**. Zenodo, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15473141>. Acesso em: 20 mai. 2025.

ONU – Organização das Nações Unidas. **Transformando nosso mundo: A Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável**. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/agenda2030-pt-br.pdf>. Acesso em: 26 set. 2024.

PRADO, L. L. do. Jogos de tabuleiro modernos como ferramenta pedagógica: pandemic e o ensino de ciências. **Revista Eletrônica Ludus Scientiae, Foz do Iguaçu**, v. 2, n. 02, p. 26-38, 2018. Disponível em: <https://revistas.unila.edu.br/relus/article/view/1485>. Acesso em: 30 out. 2024.

REIGOTA, M. **O que é educação ambiental**. 2. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 2010.

ROLOFF, E. M. A importância do lúdico em sala de aula. In: SEMANA DE LETRAS, 10., 2010, Porto Alegre. **Anais [...]** Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010. Disponível em: <https://ebooks.pucrs.br/edipucrs/anais/Xsemanadeletras/>. Acesso em: 28 out. 2024.

ROSSI, J. de C. Cultura e consumo. In: SILVEIRA, G. C. da; *et al.* **Antropologia do Consumo**. Porto Alegre: SAGAH, 2021.

SANTOS, F. R. N. dos; BARROS, J. D. de S. Aprendizagem significativa e educação ambiental: discutindo e (re)significando o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. **Revista Ciências & Ideias**, v. 15, n. 1, p. e24152544, 2024. Disponível em: <https://revistascientificas.ifrj.edu.br/index.php/reci/article/view/2544>. Acesso em: fev. 2025

SANTOS, M. **O espaço da cidadania e outras reflexões**. Porto Alegre: Fundação Ulysses Guimarães, 2011. Disponível em: https://professor.ufrgs.br/dagnino/files/santos_milton_espaco_da_cidadania_2011.pdf. Acesso em: 02 jan. 2025.

SILVA, A. de F. O jogo didático como instrumento para educação ambiental nas séries finais do ensino fundamental: proposta para trabalhar os temas diversidade da vida nos ambientes e diversidade dos materiais. **Revista Brasileira de Educação Ambiental**, v. 11, n. 5, p. 167-183, 2016. Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/revbea/article/view/2330>. Acesso em: 30 out. 2024.

SILVA, N. M. A. de; DIAS, M. A da S. O uso do jogo de tabuleiro na construção da aprendizagem dos conteúdos de biologia: uma pesquisa desenvolvida no âmbito do PIBID/UEPB. **Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia**, v. 13, n. 1, 2020. Disponível em: <https://revistas.utfpr.edu.br/rbect/article/view/7996>. Acesso em: 30 ago. 2024.

SILVA-PIRES, F. do E. S.; TRAJANO, V. da S.; ARAUJO-JORGE, T. C. de. A Teoria da Aprendizagem Significativa e o jogo. **Revista Educação em**

Questão, v. 58, n. 57, 2020. Disponível em:

<https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/view/21088>. Acesso em: 15 mar. 2025.

SOUZA, M. V. de. **Correndo a Física**: utilizando jogos de tabuleiro para trabalhar os conceitos de dinâmica e cinemática. Orientador Prof. Dr. João Eduardo Fernandes Ramos. 2022. 101 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Física) – Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/47814>. Acesso em: 10 jan. 2025.

TAKATSU, M. M. **Jogos de Recreação**. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2016.

TELLES, D. D. **Resíduos sólidos**: gestão responsável e sustentável. São Paulo: Editora Blucher, 2022.

UNCED - Nations Conference on Environment and Development. **Agenda 21**. Rio de Janeiro: UNCED, 1992. Disponível em: <https://sdgs.un.org/sites/default/files/publications/Agenda21.pdf>. Acesso em: 17 jan. 2025.

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. **Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**: Objetivos de aprendizagem. França: UNESCO, 2017. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252197>. Acesso em: 15 dez. 2024.